

MALAKALI O'QITUVCHI IMIDJINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI

Rahimova Nozigul Ikromovna

magistr, Osiyo xalqaro universiteti

Annotatsiya. Maqolada o'qituvchining yangi sharoitlarda kasbiy faoliyatini amalga oshirishi uchun zarur bo'lgan kompetentsiyalar aniqlanadi. O'qituvchilarning mehnat faoliyati va mehnat xulq-atvorining o'zgarishini yangi talablar kontekstida tasvirlashga harakat qilinmoqda. Zamonaviy o'qituvchining imidjini kengaytirish fenomeni ko'rib chiqiladi. O'qituvchilarning professional hamjamiyatiga o'zgarishlarni boshlash, ularni amalga oshirish, tarqatish va ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan o'zgarishlar sub'ektlari va agentlari sifatida taqdim etiladi.

Kalit so'zlar. o'qituvchi, imidj, dunyoqarash, zamonaviy pedagog, ta'lim-tarbiya, so'z boyligi, teran fikrlar.

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УЧИТЕЛЯ

Рахимова Нозигул Икромовна

магистр, Азиатский международный университет

Аннотация. В статье определены компетенции, необходимые учителю для осуществления своей профессиональной деятельности в новых условиях. Делается попытка описать изменения в трудовой деятельности и трудовом поведении учителей в контексте новых требований. Рассмотрен феномен расширения образа современного педагога. Профессиональное сообщество

педагогов представлено как субъекты и агенты изменений, способные инициировать, осуществлять, распространять и влиять на изменения.

Ключевые слова. педагог, образ, мировоззрение, современный педагог, образование, лексика, глубокие мысли.

MODERN WAYS OF FORMING THE IMAGE OF A QUALIFIED TEACHER

Rahimova Nozigul Ikromovna

master, Asia International University

Abstract. The article defines the competencies necessary for a teacher to carry out his professional activities in the new conditions. An attempt is made to describe changes in the work activity and work behavior of teachers in the context of new requirements. The phenomenon of expanding the image of a modern teacher is considered. The professional community of teachers is presented as subjects and agents of change, capable of initiating, implementing, disseminating and influencing changes.

Keywords. teacher, image, worldview, modern teacher, education, vocabulary, deep thoughts.

Kirish. O‘qituvchi - millat va davlat najotidir. O‘qituvchida – xalq va yurtni asrab-avaylash, uni davom ettirish mas’uliyati yuklangan. Uning asosiy vazifasi yaxshi jamiyat yaratishdan iborat: u odamlarning illatlarini yo‘q qiladi, potentsial kuchlarni uyg‘otadi va ochib beradi, ijodiy energiya yaratadi, millat ulug‘vorligini yaratadi.

Ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan kasblardan biri bu o‘qituvchilik kasbi bo‘lib, uning faoliyati shaxsni rivojlantirish va shakllantirishga qaratilgan. Ushbu faoliyatni boshqalardan ajratib turadigan asosiy narsa - u qaysi mavzuga qaratilganligidir.

Biz g'aroyib davrda yashayapmiz: atrofimizdagi olam juda tez sur'atlarda, tanib bo'lmaz darajada o'zgaryapti. Shuning uchun o'sib kelayotgan avlod bilan ishlaydigan o'qituvchi quyidagilarga tayyor bo'lishi kerak:

O'zgarish. Bu eng qiyini, biroq to'laqonli shaxs sifatida mavjud bo'lish uchun zarur bo'lgan shart.

O'z xatolarini tan olish. Hech narsa qilmagan kishigina xato qilmaydi. O'qituvchi esa bundaylar toifasiga kirmasligi aniq.

O'qituvchi zamonaviy o'quvchilar nima bilan yashayotganini ham tushunishi kerak.

Bundan tashqari, o'qituvchi zamonaviy o'quvchilar boshqacha ekanini yodda tutishi lozim. Ular internetda yashashmoqda, ularda katta odam madaniyati yo'q. Foyda keltirish va o'z mehnati mahsulidan bahra olish uchun zamonaviy muallim va o'qituvchilar quyidagi sifatlarga ega bo'lishi kerak.

Haqiqiy ustoz-ijodkor u "erkin yo'l" dan dadil yuradi. Uning "erkin aqli"ni hech kim va hech narsa to'xtata olmaydi. Uni tanlagan yo'lidan hech qanday bosim bilan ushlab bo'lmaydi: ham "yuqoridan", ham "pastdan". Iqtidor o'zini namoyon qilishi uchun o'qituvchi asl o'zligini bilish irodasiga muhtojdir. Qanchalik katta to'siqlar bo'lmasin, o'ziga sodiq qolish, har qanday qiyinchiliklarga chidash, o'z vazifasini bajarishi kerak. Tashqi sharoitlardan mustaqil, o'z kasbiga qat'iy rioya qilishi - busiz asl o'qituvchi bo'lolmaydi. Erkinlik va ijodkorlik ruhi unda namoyon bo'lishi va konservatorlarga qarshilikda turishi kerak bo'ladi.

Rivojlanish. Agar jahon sur'ati bir necha avlodlar davomida o'zgarmagan bo'lsa, hozirda u shu qadar tez sur'atlarda rivojlanyaptiki, "Alisa Ko'zgu orti mamlakatida"gi Qora qirolicha aytganidek, o'z joyida qolish uchun "oyoqni qo'lga olib yugurish kerak".

Pedagogik muloqotning uchta uslubi mavjud:

Avtoritar, ba'zan repressiya darajasiga qadar. Diktatga asoslanib, tarbiyachining bilimlilar ustidan hukmronligi. Bu o'qishga majburlashda, zo'ravonliksiz ishlay olmaslikda, qiziqish, ehtiyoj va ehtiyojlarni e'tiborsiz qoldirishda namoyon bo'ladi.

- talabaning shaxsiy talablari; o'quvchining individualligini, shaxsiyatini e'tiborsiz qoldirishda (uning hayotini tahlil qilish, uning qiyinchiliklariga e'tibor berish, ularni hal qilishda yordam berish; yuqori baho faqat standartga rioya qilganlarga beriladi). Bunday o'qituvchi bilan talabaning shaxsiy tashabbusi istisno qilinadi; fikr erkinligi bostiriladi, norozilik g'unchaga tiqiladi; dasturlarni o'rnatish, darslik mualliflari va o'qituvchidan ko'rsatmalar - bu o'quv jarayonining boshlanishi va tojidir. Hokimiyatni tanqid qilish mumkin emas. Bu erda asosiy narsa: idrok etish, yodlash, ko'paytirish; asosiy e'tibor xotiraga qaratiladi; bu maqsadning butun aqliy apparatga bo'ysunishi (sezuvchanlik, kuzatish, xotira, fikrlash, his-tuyg'ular, tasavvur, iroda, sezgi).

O'zbekistonda ham, chet elda ham tadqiqotchilar va amaliyotchilar o'qituvchining siymosiga tobora ko'proq e'tibor berishmoqda. Yosh o'qituvchilar maktab jamoasining bo'lajak o'zagi, alohida o'rganishni talab qiluvchi o'ziga xos xususiyatlari va kamchiliklariga ega bo'lgan o'qituvchilarning alohida kogortasi hisoblanadi. O'qituvchi ta'lim tizimining asosiy shaxsidir. Shakllanish va kasbiylashtirish bosqichi esa o'qituvchi faoliyatidagi eng zaif joy hisoblanadi. Shuning uchun ham ko'proq tadqiqotchilar e'tiborini yosh o'qituvchilarni o'rganish, ularning kasbiy mahorati, moslashuvi, samaradorligi, munosabati va shaxsiy xususiyatlariga qaratmoqda.

Demokratik. O'qituvchi va talaba o'zaro hurmatga sazovor huquqlarga ega. O'qituvchi ma'lum bir mustaqillikni oladi, u o'z ishining ustasi, o'quvchilar esa sinfnining va hatto maktabning (maktab ichidagi demokratiya) ma'lum ustalaridir. Darslar demokratlashtirilgan: talabalar doimo suhbatdosh va o'qituvchi sifatida ishlaydi. Hamma narsaning asosi - o'qituvchining obro'-e'tibori, o'quvchi shaxsiga hurmat va hurmatga asoslangan.

Dunyoni tan olish quvonchi, uni kashf qilish ishtiyoqi, bilish jarayonining o'zidan zavqlanish - bu eng qimmatli narsadir.

maktabning insonparvarlik ruhi. Ammo ko'pchilik bolalar, o'smirlar va yoshlar uchun o'rganish hali ham bo'ynidagi tegirmon toshidir.

Ijodiy obraz - o'qituvchining shaxsiy muhri bo'lib, uning surati uning shogirdlari tomonidan minnatdor xotirasida saqlanadi. Ammo, afsuski, o'qituvchining shaxsiy ijodiy uslubi kamdan-kam uchraydi. Rangsiz, o'ziga xoslik belgilaridan mahrum bo'lgan o'qituvchi maktabni to'ldirdi. Maktabda stereotipik qarashlar ustunlik qiladi, muntazam fikrlash va muntazam faoliyat ustunlik qiladi.

Izlanuvchan o'qituvchi ta'lim falsafasini, madaniyatshunoslikni, pedagogika tarixi va nazariyasini, maktab tarixi va uning bugungi holatini o'zlashtirib, o'ziga, shu o'qituvchiga eng katta samara beradigan tarbiya va ta'limning tamoyillari, mazmuni, vositalari, shakllari, usullari, usullari, tarkibiy va tashkiliy elementlarini tanlaydi. Shunday qilib, o'qituvchi o'z uslubini yaratadi.

Quyidagi fazilatlar man etilgan deb hisoblanadi: shafqatsizlik; talabalarni noto'g'ri tushunish; talabalarga befarqlik; mehnatga muhabbat yo'qligi; o'zining benuqsonligini anglash; begona taqlid, noloyiq "begonalik" ruhi; bilimsizlik, diletantlik, mavzuga yuzaki egalik qilish; o'qishga qo'pol majburlash; "xiralik", shaxsiyatsizlik; esda qolarli so'zga ega bo'lmaslik; rancor; stereotipli, muntazam fikrlar va xatti-harakatlar; past muloqot madaniyati; maktabni yoqtirmaslik xiralik.

O'qituvchining o'quvchilar kechiradigan kamchiliklari: biror narsa qila olmaslik; fiksatsiya, faqat mavzuga e'tibor qaratish; unutulchanlik; kiyimdagi beparvolik va yomon ta'm; adabiyotga befarqlik.

Tabiiyki, maktab o'quvchilari har tomonlama, to'liq tasvirni - zamonaviy o'qituvchi turini yarata olmadilar. Bizga davlatning ko'rsatmalari va ilmiy qarashlari ham kerak. Birlashtirilgan uchta asos (davlat, olimlar, talabalar) zamonaviy o'qituvchining yagona umumiy orzu qilingan qiyofasini berishi mumkin.

Zamonaviy o'qituvchi - bu insondagi ma'naviy tamoyilning mohiyatini anglagan va uni bolalarda qanday uyg'otish va rivojlantirishni biladigan, yo'l tutuvchi tarbiyachi, o'z ishiga sodiq e'tiqod va o'z ishiga g'oyaviy va kasbiy sadoqat tashuvchisi bo'lish,

ta'limning ma'naviy ma'rifat va ta'lim bilan uzviy uyg'unlashuvi haqida g'amxo'rlik ko'rsatish, o'quvchilarni ruhiy erkinlikka tayyorlash.

Zamonaviy o'qituvchi xalq turmush tarzini o'zlashtirish yo'lida yuradi va olib boradi, unga quyidagilar kiradi: bilim, ko'nikma, ish tajribasi, ijodiy faoliyat, oilaviy hayot namunasi, avvalgi avlodlar tomonidan oqilona to'plangan va zamonaviy sharoitda xalq hayoti tajribasini uzatuvchi barcha narsalar.

O'qituvchi hayot harakatini tushunadi va hayotning o'zi qo'ygan va olib kelgan vazifalarni biladi. Ammo harakat oldinga va orqaga yoki zararli bo'lishi mumkin.

Bugun hayot tomonidan qo'yilgan yana bir vazifa: ishbilarmon, amaliy inson bo'lish. Yangi bilimlarni o'zlashtirish o'qituvchi hayotidagi uzluksiz oqimdir. U bilimni asosan harakat uchun, faol hayot kechirish, foydalilik uchun oladi. Ular harakat, ish, xatti-harakat uchun vositadir. Hozirgi o'qituvchi bilim va harakatning uyg'unligiga ega.

Shu paytgacha bizda tarbiya, ta'lim va tarbiya maktabi bo'lgan. Ammo o'z-o'zini takomillashtirish maktabini qurish kerak - o'z-o'zini cheklash asosida. Lekin qaysi yo'nalishda? Hindular hamma narsani tinchlikka, aqlning sukunatiga tushiradilar. Bu bizning yo'limiz emas. O'z-o'zini takomillashtirish - bu hayotiy jarayon va hayot tamoyilidir. Bu shaxsiyatga aylanishi kerak bo'lgan o'ziga xoslikni, individuallikni egallashdir. Shaxs odamlar, jamiyat, tabiat, makon bilan o'zaro munosabatda tug'iladi. Bugungi kunda o'qituvchi o'zini o'zi yaratuvchi, o'z ustida ishlovchi, o'z-o'zini takomillashtirish bilan band insondir. Bunday bo'lish oson emas. O'qituvchi o'zini tarbiyalash uchun nima qilishi kerak?

O'qituvchining kasbiy faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan o'zgarishlar konteksti nafaqat vaqt va ijtimoiy tartib, balki ta'lim sohasidagi strategik hujjatlar bilan ham belgilanadi.

Zamonaviy ta'limning muhim xususiyatlaridan biri uning dinamikligi, kasbiy-pedagogik jamoaning yangi chaqiriqlarga tezkor javob berish zaruratidir. Shu bilan birga, tashqi o'zgarishlar pedagogik faoliyatning maqsad va mazmuni, tuzilishi va shartlari, kasbiy funktsiyalari va faoliyati, shuningdek, ta'lim jarayoni sub'ektlari

o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin. Kasbiy faoliyatning barcha tarkibiy qismlariga ta'sir etuvchi davom etayotgan o'zgarishlarni tahlil qilish ushbu jarayonning murakkab mohiyatini tushunishga olib keladi, unda o'qituvchi, o'qituvchilar, ularning ota-onalari, ma'muriyat, ijtimoiy sheriklar va boshqalar ishtirok etadi.

Xulosa. Ta'kidlash joizki, yangi ta'lim standartlarini joriy etish sharoitida o'qituvchi faoliyatining dolzarbligi uning mas'uliyati keskin oshdi. Pedagog imidjining muhim tomoni uning so'z boyligidir. Qadimgi donishmandlarning aytishicha, notiqlik san'ati - bu so'z bilan ishontirish qobiliyatidir. O'qituvchilar bilan muloqotda o'qituvchi o'zining nutq ohangini unutmasligi kerak. Chunki o'qituvchilarning nafaqat ruhiy holati, balki ularning ishlash qobiliyati ham shunga bog'liq. Kasbiy faoliyat turlari, kasbiy majburiyatlari va rollari, shuningdek, o'qituvchiga qo'yiladigan malaka talablari ta'limni rivojlantirish va takomillashtirishni belgilovchi strategik hujjatlar bilan muvofiqlashtirilgan bo'lishi va pedagogik faoliyatning asoslarini belgilovchi normativ hujjatlarda aniq belgilanishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmoni.

2. И.Ф. Гончаров Образ современного учителя. 2019

3. Zamonaviy o'qituvchining pedagogik faoliyati. Zamonaviy o'qituvchining kasbiy-pedagogik faoliyatining xususiyatlari. goaravetisyan.ru– Go'zallik va moda haqida ayollar jurnali. 2021-y.

4. TALIS 2013 natijalari: O'qitish va o'rganish bo'yicha xalqaro istiqbol. - URL: <http://www.oecd.org/edu/school/talis.htm> (kirish 24/06/2015).

5. Zamonaviy o'qituvchiga kerak bo'lgan 8 ta asosiy xislat. <https://kun.uz/uz/news>. 2018.

6. N.A. Ergasheva Pedagog imidji va muloqot madaniyati. Ta'limfidoiylari.
2023-y